

VAN DE REDACTIE

Hierbij delen wij u mede dat het huidige aantal van twee rubriekredacteuren met één is uitgebreid.

Wij meenden dat het doelmatig was om de besprekingen van de uitspraken van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam steeds door een en dezelfde persoon te laten geschieden, zodat eventuele ontwikkelingen in deze uitspraken systematisch aan de orde kunnen komen.

Wij prijzen ons gelukkig Mr. Drs. H. Beckman daartoe bereid te hebben gevonden. Wij heten hem van harte welkom.

In deze aflevering is een artikel opgenomen van J. ten Wolde, getiteld „Betaalingsorganisatie en Automatisering”.

De redactie is van mening, dat dit artikel in aanmerking komt om in de praktijk van het werk te gebruiken en opent dan ook de mogelijkheid dat de lezers extra exemplaren, via de bijgevoegde bestelkaart, kunnen verkrijgen.